

DOI: 10.38197/2072-2060-2022-233-1-231-258

СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ДЕТСКОЙ КОСМЕТИКИ STATE AND MAIN TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN MARKET OF CHILDREN'S COSMETICS

ЛАЗАРЕВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Главный специалист Департамента по научным конференциям и всероссийским проектам ВЭО России, к.пед.н., профессор РАЕ

MAXIM A. LAZAREV

Chief Specialist of the Department for Scientific Conferences and All-Russian Projects of the VEO of Russia, Candidate of Pedagogical Sciences, Professor of the Russian Academy of Natural Sciences

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4040-0987>

EDN: EJHGUX

JEL коды: L22, L66, M31, O12, Y10, Y30

АННОТАЦИЯ

В работе представлена общая оценка ситуации на детском косметическом рынке России, основные тенденции и перспективы развития, а также положение компаний-производителей на нем на основе анализа и маркетинговых исследований, а также по оценке данных, полученных из официальной государственной статистики, справочной и научной литературы, отчетов исследовательских компаний, публикаций в специализированной прессе. Анализ информации обобщен и структурирован.

ABSTRACT

The paper considers the general situation on the cosmetics market in Russia, the main prospects and prospects for development, as well as the position of manufacturing companies based on analysis and marketing research, as well as an assessment based on income data from official state statistics, reference and scientific publications, reports and company research, publications in the specialized press. Information analysis is generalized and structured.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Детская косметика, российский рынок, маркетинг, брендинг, анализ продаж, экономическая составляющая.

KEY WORDS

Children's cosmetics, Russian market, marketing, branding, sales analysis, economic component.

Начиная с 2015 года российский рынок парфюмерии и косметики в среднем рос на 5% в год, достигнув к 2019 году дохода в размере 623 млрд руб. Российский рынок парфюмерной и косметической промышленности занимает около 3% в объеме мирового рынка и входит в топ-5 рынков Европы. По данным 2020 года Россия

в мировом рейтинге стран — потребителей парфюмерно-косметической продукции занимает 11-е место.

В 2021–2022 гг. снижение объема рынка обусловлено сокращением покупок косметики и парфюмерии в связи с мерами самоизоляции и санкциями, наложенными на Российскую Федерацию. Можно отметить, что пострадали сегменты парфюмерии, средства по уходу для мужчин и декоративная косметика. На рис. 1 наглядно видна динамика рынка косметики и парфюмерии России с 2015 по 2021 г. На диаграмме видно, что с 2015 по 2019 г. — рост цен «+5%» каждый год, а с 2019 по 2021 г. — падение «-7%».

По данным «Euromonitor, аналитика SBS Consulting» и «DISCOVERY Research Group» структура рынка косметики и парфюмерии России с 2020 по 2021 год средства по уходу за кожей занимали 24%, средства для волос — 20%, парфюмерия — 14%, декоративная косметика — 13%, а детская косметика — всего лишь 3% рынка. Парфюмерно-косметическая промышленность России является перспективной и развивающейся. Детская косметика представлена на рынке продукцией большого количества фирм стран Евросоюза, США и т.д.

В марте 2022 года в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров состоялось заседание Комитета по парфюмерно-косметической продукции, бытовой химии и средствам гигиены для детей [3]. Крупнейшие игроки рынка высказали предложения в проекте о Стратегии развития парфюмерно-косметической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года и плановый период до 2035 года по мерам поддержки развития производства продукции для детей. В нем обозначены приоритеты, проблемы и риски, связанные с экономическими санкциями

Рис. 1. Динамика рынка косметики и парфюмерии России (2015–2020 гг., млрд руб.)

и их влиянием на деятельность предприятий индустрии детских товаров [4]. Для дальнейшего развития отрасли планируется разработка мероприятий дорожной карты по реализации стратегии, включающих новые механизмы господдержки, совершенствование таможенно-тарифного и технического регулирования, развитие наукоемкой продукции и производств отечественного оборудования, сырья и упаковочных материалов, содействие модернизации и повышению конкурентоспособности российских товаров [14]. Реализация стратегии даст возможность увеличивать прямой вклад парфюмерно-косметической промышленности в ВВП с 0,1 до 0,16% к 2030 году. Контроль реализации осуществляет Правительство Российской Федерации на основании доклада Министерства промышленности и торговли РФ, подготовленного по итогам года.

К настоящему времени рынок России не отстает от известных мировых фирм. Рынок детской косметики насчитывает более 90 марок и 2 тыс. наименований [13]. Наиболее широко представлены разнообразные средства для купания детей. Среди товарных групп лидирует косметика для маленьких: детский крем (19%) и шампунь (его доля, по результатам исследования, составила 18%). Ассортиментная линейка регулярно пополняется: бальзамы, лосьоны, молочко, эмульсия, масло, средства для загара, декоративная косметика, парфюмерия.

Одной из главных особенностей рынка детских товаров является целевой потребитель, поскольку решение о покупке, как правило, принимают родители, а продукт «потребляют» дети [12]. При этом детские товары могут продвигаться с учетом предпочтений: за покупку отвечает взрослый, или ребенок и взрослый, или только ребенок. В этой связи маркетинговые коммуникации должны учитывать психологические особенности разных возрастных групп потребителей [6]. По мнению исследователей Кетова Н.П., Костина Н.Ю., детская косметика в производстве гораздо сложнее, чем взрослая, так как в ней должны использоваться специальные текстуры и ингредиенты, а также при продвижении на рынок сбыта необходимо учитывать возрастные особенности детей. Использовать специальную упаковку, создающую радостные ощущения цветовой гаммы [10].

Немаловажным является факт, состоящий в том, что современные родители активно поддерживают отечественных производителей, т.к. считают отечественную продукцию натуральной и безопасной. Более половины предлагаемой магазинами продукции (55%) выпускается российскими предприятиями. Доля западной косметики

составляет около 44% от изученного ассортимента, всего лишь 1% продукции приходится на производителей из стран СНГ. Компании России стремятся позиционировать свою продукцию в основном в среднем сегменте, поскольку дешевые товары часто воспринимаются потребителями как низкокачественные. Самыми сильными доводами в пользу покупки детской косметики являются положительный опыт друзей и знакомых (в том числе врачей), а также знание бренда, его престижность и известность (рис. 2).

Рис. 2. Факторы, определяющие принятие потребителем решения о покупке детской косметики [21]

Численность населения по данным Росстата на 1 января 2022 года составила 145478097 человек. Естественная убыль в 2021 году в России составила 1,04 миллиона человек. При этом родились в стране 1,4 миллиона младенцев, а умерли

2,44 миллиона россиян. Смертность в 2021 году увеличилась на 15,1% из-за COVID-19, при этом рождаемость снизилась на 2,3%. Все эти показатели приводят к обострению конкуренции производства между парфюмерно-косметическими фирмами по отношению к выпуску детской косметики [16].

Рынок товаров для детей очень сильно зависит от демографической ситуации. В связи с этим тенденция снижения рождаемости должна беспокоить игроков на рынке детской косметики, и первыми негативную динамику ощутили именно производители, которые работают в возрастном сегменте от 0 до 3 лет. Данный сегмент товаров для малышей долгое время был обеспечен стабильным спросом и считался драйвером рынка: ведь новорожденные появляются на свет круглый год и обязательно нуждаются в определенном наборе вещей. Но нужно также отметить, что данная ниша очень чутко реагирует на демографическую ситуацию. Рождаемость снизилась, и в связи с этим рынок товара для младенцев идет к падению. Категории товаров для новорожденных первыми встречают волну сокращений. Но сейчас волна докатилась и до детской косметики. На фоне снижения демографических показателей многие компании отмечали перенасыщенность товарного предложения на рынке, а также уменьшение размера среднего чека. Причина снижения спроса — в падении реальных доходов населения, которая, по данным Росстата, продолжается шесть лет подряд. Аналитики рынка отмечают и закономерность, что в категориях товаров для малышей спрос стал поляризоваться: покупаются либо дорогие, либо дешевые товары. Вырос спрос на самое дешевое, потому что увеличилась доля людей с низкими или снижающимися доходами: родители

вынуждены экономить и выбирать более дешевые товары, а когда появляются деньги, приобретают для ребенка самое дорогое из того, что могут себе позволить. Вновь происходит резкое расслоение людей по доходам, и в связи с этим теряется средний ценовой сегмент.

Не первый год растет доля покупок в рамках промо-акций [7]. Это объясняется не только падением реальных доходов населения, но и своеобразной модой, уже сформировавшейся привычкой. Покупатель плохо понимает реальную стоимость товара — везде идет охота за скидками и спецпредложениями. Сейчас доля промо в продажах товаров для младенцев очень высока, то есть достигла потолка. Чтобы переломить этот тренд, ретейлеры должны отказаться от избыточных акций в пользу неценовых промо и программ лояльности.

Объем производства детских товаров в России за 2021 год достиг 284 млрд рублей, при том что за весь 2020 год производство составило 280 млрд рублей, сообщалось в ходе XII Конгресса индустрии детских товаров в докладе директора департамента социально значимых товаров Минпромторга России Дмитрия Колобова [11]. Таким образом, производство детских товаров за 9 месяцев превысило объем 2020 года на 1,5%. По результатам 2020 года доля отечественных детских товаров составила 27,4% в общем объеме товаров, а объем их производства удалось сохранить на уровне 280 млрд рублей.

По словам Колобова, «предпринятые правительством усилия позволили в 2021 году позволить вернуться к росту и показать за девять месяцев этого года объем производства 284 млрд рублей, что уже обгоняет показатели предыдущего года, что стало возможно в том числе за счет мер поддержки семей с детьми».

Индустрия детских товаров — это совокупность предприятий более чем 15 отраслей промышленности, производящих товары для детей. Структура индустрии детских товаров показана на рис. 3.

Рис. 3. Структура индустрии детских товаров

Детскую косметику принято сегментировать по возрасту. Существует несколько вариантов подобного сегментирования. Выделяются следующие сегменты потребителей детской косметики по возрасту: младенцы до 1 года; дети от 1 года до 3 лет; дошкольники 3–6 лет; младшие школьники и подростки — от 7 до 14 лет.

Основные виды детской косметики для новорожденных младенцев в первую очередь: гель или пенка для купания, шампунь, крем и масло, присыпка, детское мыло, влажные салфетки.

Приобретение детских товаров в офлайн-магазинах на конец 2021 года, по данным Delloitte, представляет следующую картину [9] (рис. 4):

- Доля россиян, приобретающих детские товары в офлайн-магазинах, растет (от 59% в 2019 году до 67% в 2021 году).
- Средняя сумма чека при покупке детских товаров в обычных магазинах также увеличивается с течением времени: в 2019 году она составляла 1850 руб., в 2021 году — 2500 руб. Однако в текущем году по сравнению с 2019–2020 гг. примерно в два раза снизилась частота приобретения детских товаров в офлайн-магазинах.
- Наибольшую сумму при покупке детских товаров в традиционных магазинах тратят жители Северо-Западного и Северо-Кавказского федеральных округов (4000–4100 руб.), наименьшую — жители Уральского и Южного округов (1500–1600 руб.). Респонденты, проживающие в Дальневосточном федеральном округе, приобретают детские товары наиболее часто (2,5 раза в месяц).
- Россияне из городов с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн человек приобретают детские товары чаще остальных (2,2 раза в месяц).
- Наиболее часто покупают детские товары в традиционных магазинах россияне в возрасте 25–29 лет (более трех раз в месяц).

В 2021 году по опубликованному порталом «Tadviser» [22] данным стало известно о выводе исследования Visa, согласно которым малый и средний бизнес видит возможности для выживания в условиях пандемии за счет активизации продаж в интернете. Об этом рассказали 77% предпринимателей, уже работающих в онлайн. Они отметили, что за последние три месяца более трети их дохода (37%) по-

Рис. 4. Показатели потребительской активности

лучено благодаря продажам в сети. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) в середине февраля 2022 года опубликовала данные, согласно которым объем российского рынка электронной коммерции в 2021 году достиг 3,6 трлн рублей, увеличившись на 13% в сравнении с предыдущим годом. Из указанной суммы 3,1 трлн рублей пришлось на внутренний рынок (+13% по сравнению с 2020 годом), трансграничные онлайн-продажи составили 478,6 млрд рублей (+9% по сравнению с 2020 годом). Доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж по итогам года составила 9,2%. Можно заключить, что 77% российских предпринимателей считают продажи в интернете главным условием выживания бизнеса.

К примеру, «Детский мир», занимающий беспорное лидерство на рынке детских товаров, имеет долю от общего рынка 22% детских товаров в России (+3 п.п. год к году). Доля онлайн-продаж в общей выручке (IV квартал 2020 года) составила 30%, доля онлайн-заказов в мобильном приложении (52-я неделя 2020 года) составила 65%.

Среднесрочная стратегия к 2024 году: доля онлайн-канала в общей выручке «Детского мира» — 45%; всех онлайн-заказов с прямой доставкой на следующий день — 80%; индекс потребительской лояльности — 70% NPS (Годовой отчет, 2020). Аналитики крупных инвестдомов недавно называли «Детский мир» потенциальным бенефициаром от дополнительных расходов бюджета на улучшение демографической ситуации в России. Рынок детских товаров оценивается в 503 млрд руб. и растет приблизительно на уровне инфляции [5]. Но все-таки рынок в целом продемонстрировал слабую динамику за последние пять лет. Как полагает группа «ФИНАМ», у рынка детских товаров есть все шансы расти темпами 5–7% в год с поправкой на инфляцию. Если появится дополнительный спрос, он распределится по всем участникам рынка. За исключением сегмента детской косметики, которая непосредственно, скорее всего, будет падать.

Очевидно, что рынок товаров для детей меняется в сторону разумного потребления: комфортная цена — без ущерба качеству, качество — независимо от бренда. Цифровизация создает для этого все возможности, так как позволяет клиенту моментально сравнивать аналогичные товары у разных продавцов офлайн и онлайн. Конкуренция растет как между традиционными ретейлерами, так и с маркетплейсами.

Приобретение детских товаров в онлайн-магазинах на конец 2021 года, по данным Delloitte, показало [9] (рис. 5):

- Средний чек при покупке детских товаров в интернете увеличился с 2150 руб. в 2019–2020 гг. до 2700 руб. в 2021 году. При этом снизилась частота приобретения детских товаров (1,1 раза в месяц в 2021 году против 2,9–3,7 раза в 2019–2020 годах).
- Жители Уральского федерального округа тратят значительно больше среднего показателя при приобретении детских товаров через интернет (3250 руб.). При этом в данном регионе частота совершения покупок наименьшая — 0,7 раз в месяц.
- Россияне в возрасте 50–54 лет тратят в два раза больше среднего показателя при покупке детских товаров в онлайн-магазинах. Наиболее часто детские товары в онлайн-режиме приобретают россияне в возрасте от 20 до 24 лет (2,4 раза в месяц).
- Реже остальных приобретают детские товары через интернет жители Санкт-Петербурга (0,8 раза в месяц).
- Москвичи покупают такие товары на 1200 руб. больше, чем в среднем по России.
- Стоит также отметить, что респонденты, работающие в 2021 году удаленно, примерно в полтора раза чаще приобретали детские товары в магазинах (как в онлайн-режиме, так и в офлайне), чем те, кто работал в офисе.

Портрет покупателей маркетплейсов очень прост, так как сегодня большая часть клиентов маркетплейсов — это жители городов (59%), но быстрее всего аудитория платформ прирастает за счет новых покупателей из региональных центров — 20% (+6 п.п. за год). Топ-5 товарных категорий, которые пользователи маркетплейсов покупают в интернете: электроника, одежда и обувь, товары для дома и дачи, косметика и детские товары. Каждый седьмой онлайн-поку-

патель заказывает в интернете еду, которую сейчас продают все маркетплейсы.

Рис. 5. Показатели потребительской активности

Критерии выбора детских товаров на конец 2021 года, по данным Deloitte, показали следующее [9]:

- Рейтинг наиболее значимых критериев при выборе россиянами детских товаров остался неизменным по сравнению с прошлым годом.
- Наиболее популярными категориями детских товаров по-прежнему являются игры и игрушки (67%), детская одежда и обувь (60%). Однако с течением времени доля россиян, приобретающих указанные товары, сокращается: в 2019–2020 гг. игрушки покупали 77–84% респондентов, одежду и обувь — 73–81%.

- Использование натуральных материалов при изготовлении детских товаров имеет большую важность для жителей Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, чем для остальных регионов.
- Почти 60% жителей Приволжского федерального округа отметили, что затраты на подготовку ребенка к школе не изменились в связи с пандемией. При этом об увеличении указанных расходов чаще заявляли жители Центрального и Северо-Кавказского федеральных округов (37–43%).

Был произведен опрос 1614 человек (граждане России старше 16 лет, являющиеся пользователями интернета, 8 федеральных округов, 46 субъектов страны, более 200 населенных пунктов). Им был задан один вопрос: «Какие категории детских товаров Вы приобретали за последние полгода?» (рис. 6).

Рис. 6. Какие категории детских товаров Вы приобретали за последние полгода?

При этом было отмечено для средств ухода и гигиены следующее:

Рис. 7. Средства ухода и гигиены, товары для новорожденных

На рынке детской косметики представлена не очень широкая линейка продукции. Следовательно, бизнесу, чтобы выжить в суровых условиях, нужно меняться кардинально, и в первую очередь за счет новых инновационных своих товаров. Все многообразие парфюмерии и косметики, включающей как повседневные гигиенические изделия (мыло, шампунь, гели и подмывание для девочек, пенка и др.), так и люксовую продукцию, сегодня предлагают разные субъекты рынка. Продажа в основном осуществляется путем:

- продажи через магазины с помощью продавцов-консультантов;
- продажа через интернет-систему, где могут быть задействованы не только поисковые, но и социальные сети;
- продажа через салоны с привлечением представителей индустрии красоты;

- продажа через дистрибьюторов и агентов;
- продажа через аптечные сети — формат «drugstore».

На фоне общего роста самого рынка косметики намечается тенденция к сокращению прямых продаж.

На рынке происходят и другие изменения — на уровне поведения потребителя, на уровне каналов продаж. К примеру, в сегменте рынка в «товары для детей в возрасте до трех лет» растет доля продаж более дешевого ассортимента, который продается в магазинах-дискаунтерах.

Специалисты Lasmart SpacePlanner (разработчик IT-системы управления торговым пространством) ожидают, что в 2022 году доля СТМ на полках магазинов в некоторых товарных сегментах будет достигать 70% и более. Речь идет не только о food-ритейле, но и о товарах повседневного спроса. «С одной стороны, есть товарные категории, в которых концепция СТМ не работает по определению. Это брендируемая косметика и парфюмерия, а также одежда высокого ценового сегмента. С другой стороны, недорогие средства по уходу, различные клининговые средства или средства гигиены, недорогое повседневное белье отлично продаются под собственной торговой маркой, — считает Георгий Смирнов, директор по развитию компании Lasmart, разработчик IT-системы управления торговым пространством SpacePlanner. — Покупателю неважны бренды детской косметики, если они соответствуют потребительским характеристикам и доступны по цене. В современных российских условиях увеличение доли СТМ на фоне постепенного отказа торговых сетей от скидок, тренда, который мы сейчас наблюдаем в ритейле, является одним из действенных способов сохранения

маржинальности торговых сетей». Игроки рынка ретейла по-разному фиксируют данный тренд, считают в Lasmart. Так, в среднем за 2021 г. доля продаж повседневного спроса снизилась на приблизительно 40%; сильнейшее падение она пережила в третьем квартале прошлого года, когда продажи продовольственных товаров по акциям сократились почти на 50%. Такой расклад цифр, по мнению специалистов Lasmart, показывает снижение эффективности инвестиций в промоакции и открывает дорогу новому тренду — стратегии постоянно низких цен и сохранения маржинальности за счет увеличения доли СТМ. «Кроме того, очень важно будет учитывать товарное соседство, — отмечает Георгий Смирнов. — Например, товарам СТМ крайне желательно соседствовать с товарами якорного бренда, это фактор привлечения покупателя. Без системного алгоритма, в который вносятся особенности ассортиментной матрицы и который затем выдает четкое понимание фейсинга СТМ и количества полок под них, это осуществить практически невозможно» [18].

Рассмотрим несколько разных рейтингов косметики, представленные разными исследователями.

Рейтинг косметики для новорожденных по отзывам покупателей «Фитомаркета Эвалар»: 1. Mustela (Франция); 2. Bubchen (Германия); 3. Babystep (Германия); 4. Weleda (Германия); 5. Little Siberica (Россия); 6. Babyline; 7. PIGEON (Япония); 8. «Наша мама»; 9. «Кря-Кря»; 10. «МОЕ СОЛНЫШКО».

Рейтинг 12 лучших производителей детской косметики, по мнению одного из экспертов на рынке детской косметики Орловой Светланы Анатольевны, [1], представлен в табл. 1.

Таблица 1

Рейтинг 12 лучших производителей детской косметики

Лучшая косметика для новорожденных	Лучшая декоративная детская косметика
1. Mustela Stelatopia	1. Markwins
2. Weleda Calendula Pflegecreme	2. «Маленькая фея», лак для ногтей
3. Bubchen Baby Oil	3. «Принцесса», двойной блеск для губ «Малина со сливками»
4. Mommy Care	
5. Alphanova Bebe	
6. A'kin	
7. Lallum Baby	
8. Melvita	
9. Little Siberica	

Лучшая косметика по результатам исследования портала «МаркаКачества» выглядит следующим образом. Лучшая косметика для новорожденных [2], табл. 2.

Таблица 2

Лучшая косметика по результатам исследования портала «МаркаКачества»

Лучшая косметика для новорожденных	Лучшая детская косметика для купания	Лучшая декоративная косметика
1. Bubchen Baby Oil	1. «Ла-Кри», шампунь-пенка детский	1. Markwins
2. Mustela Stelatopia	2. COW Kewpie, детская пенка	2. «Маленькая фея», лак для ногтей
3. Weleda Calendula Pflegecreme	3. Librederm Baby	3. «Принцесса», двойной блеск для губ «Малина со сливками»
4. Johnson's Baby «Бережный уход»	4. Mustela	4. Bondibon
5. «Невская косметика», детский крем	5. EO Laboratorie	5. Totally Fashion

Исследование, проведенное «МАСМИ», показало, что покупатели детской косметики, не имеющие детей, составили примерно 28% из 1000 человек опрошенных [8]. Эти покупатели, как правило, знакомы с ведущими брендами на рынке детской косметики и готовы их потреблять. Они предпочитают зарубежные бренды Джонсонс Беби, Бюбхен, Велею да. Приобретают чаще всего данные товары в гипермаркетах, аптеках и специализированных детских магазинах (рис. 8) и отдают предпочтение традиционным продуктам, таким как мыло, крем, шампунь, гель для душа (рис. 9).

Семьи с одним ребенком. В этом сегменте присутствует деление по возрасту ребенка: до 3 лет, от 3 до 6 лет, от 6 до 12 лет.

1. Семьи, воспитывающие одного ребенка до 3 лет, представляют собой значительный сегмент потребителей детской косметики, и это 20%. Родители очень хорошо знакомы

Рис. 8. Покупатели детской косметики, не имеющие детей

Рис. 9. Предпочтение товаров детской косметики покупателями, не имеющими детей

с большинством брендов детской косметики, представленных на рынке. Наиболее значимыми для данной категории представляется натуральный состав и гипоаллергенность, а также рекомендации родственников и друзей и известность бренда. Цена становится тоже важным фактором на сегодняшний день, а вот рекомендации продавца не очень значимы для данного сегмента покупателей.

2. Покупатели, воспитывающие одного ребенка от 3 до 6 лет, составили 41%, от 6 до 12 лет — 11%. Покупатели достаточно хорошо ознакомлены с брендами, представленными на рынке, и чаще склонны их покупать, чем родители детей до 3 лет. Это объясняется уже большим опытом родителей и сформировавшейся лояльностью к уже знакомым брендам. Среди мотивов покупки косметики покупатели указали, что, кроме как ухода за своими детьми (100%), используют косметику в личных целях (67,5%) или дарят детям родных и близких (37,5%) — рис. 10. Среди факторов, влияющих на выбор косметики того или иного бренда для родителей с ребенком

от 3 до 6 лет, следует отметить качество продукции, цену и рекомендации родственников и друзей.

Рис. 10. Рейтинг товарных категорий детской косметики у родителей с ребенком или детьми [8]

Родители детей до 3 лет отдают предпочтение таким категориям, как крем, салфетки, шампунь, мыло. Здесь отсутствуют категории детской декоративной косметики, что объясняется возрастом детей.

Итак, подведем несколько итогов:

1. При постоянно проводимом анализе и исследованиях на российском рынке средств детской косметики и гигиены преобладают производители, которые хорошо информированы и эрудированы о потребностях покупателей, что обуславливает их широкий ассортимент линейки продукции.

2. Рынок сбыта детской косметики представлен несколькими группами косметики, отличающимися по своим ха-

рактикам и ценам. В низком ценовом сегменте чаще всего встречается продукция отечественных производителей, которая теперь в связи с различными санкциями откроет себе новую дорогу более дешевыми продуктами в разных категориях, в дорогом — преобладает косметика западных марок, которая, возможно, в скором времени частично может также заместиться нашими производителями, но в любом случае более дорогой товар в сегодняшних условиях будет занимать незначительную долю сегмента рынка.

3. Для семей с одним ребенком до 3 лет целесообразно расширять ассортимент за счет предложения новых видов таких традиционных категорий, как мыло, крем, влажные салфетки и т.д. С точки зрения ценовой политики следует придерживаться гибкости в установлении и изменении уровня цен, использовать систему скидок, вводить дисконтные карты для постоянных покупателей. В семьях с одним ребенком от 3 до 6 лет и от 6 до 12 лет покупатели более, чем в других целевых аудиториях, обращают особое внимание на оформление упаковки, цену. При этом расширяется ассортимент декоративной косметики. С точки зрения ценовой политики нужно устанавливать приемлемые цены на данную категорию косметики, включать ее в подарочные наборы с косметикой по уходу за детьми. Для семей с двумя детьми до 6 и до 12 лет наиболее значимой является ценовая политика с установлением доступных цен, скидок, зависящих от объема покупок, сезонных скидок. Для этого сегмента товарная политика заключается в продаже наборов детской косметики (зубная паста, крем, гель для душа и т.д.). Для сегмента многодетных семей — с тремя и более детьми важно позиционировать детскую косметику, как то-

вар для всей семьи. При разработке упаковки необходимо учесть такой фактор, как удобство использования, объем упаковки. Ценовая политика подразумевает установление приемлемых цен, специальные предложения для многодетных семей.

4. На сегодняшний день необходимо сделать акцент на различные маркетплейсы и продажи через интернет, а также на расширение сети продаж в регионы, причем экономсегмента.

5. Важно расширить свою линейку косметики в предложении для детей наиболее дешевыми продуктами. Продажа взрослой косметики, которая может принести большую доходность, требует отдельного, более тщательного анализа рынка сырья и рынка сбыта, а также исследования сегментации рынка.

Благодарности. Автор сердечно благодарит за всестороннюю консультацию по анализу рынка детских товаров руководителя отдела федеральных сетей ООО «УНИК косметик» / “UniQ Cosmetic LLC” Олоновскую Оксану Михайловну.

Библиографический список

1. 13 лучших брендов детской косметики [Электронный ресурс]. — URL: <https://expertology.ru/13-luchshikh-brendov-detskoj-kosmetiki/>.
2. 15 лучших детских косметических средств [Электронный ресурс]. — URL: <https://markakachestva.ru/rating-of/1769-luchshaya-detskaya-kosmetika.html>.
3. «Ассоциация предприятий индустрии детских товаров» [Электронный ресурс]. — URL: <https://acgi.ru/news/association/>

lidity-rynka-detskoj-kosmetiki-obsudili-strategiyu-razvitiya-otrasli-i-antisanktsionnye-mery-podderzh/.

4. Бодрунов С.Д. Ноономика: монография. — М.: Культурная революция, 2018. — 432 с.
5. Годовой отчет ПАО «Детский мир» за 2020 год. — М. 250 с.
6. Глазьев С.Ю. Рынок в будущее. Россия в новых технологическом и мирохозяйственном укладах. — М.: Книжный мир, 2018. — 768 с.
7. Десаи Р. Геополитическая экономия: после американской гегемонии, глобализации и империи: монография / Радика Десаи; науч. ред. российского издания С.Д. Бодрунов. — М.: ИНИР им. С.Ю. Витте: Центр каталог, 2020. — 328 с.
8. Детский маркетинг по-взрослому МАСМИ.
9. Жупина О., Соколов М., Кирасирова Е. Детские товары // Потребительский сектор России. Исследовательский центр компании «Делойт» (Deloitte) в СНГ. — М.: 2021. — С. 23–26.
10. Кетова Н.П., Костина Н.Ю. Предпочтения потребителей детской косметики: особенности и специфика на российском рынке // Маркетинг и коммуникации в бизнесе: сборник научных трудов преподавателей, докторантов, аспирантов и студентов кафедр «Маркетинг и коммуникации в бизнесе». Вып. 22 / под ред. Кетовой Н.П. — Ростов-на-Дону: Изд-во АкадемЛит 2014. — С. 55–62.
11. Колобов Д.В. Индустрия детских товаров: на пути к устойчивому развитию // XII Конгресс Индустрия детских товаров (г. Москва, 15–17 декабря 2021 г.) — М.: 2021.
12. Лазарев М.А., Олоновская О.М. Принципы геоэкономики // Журнал исследований по управлению. 2021. Т. 7. № 2. С. 63–77. — DOI: 10.5281/zenodo.6497369, EDN: HNIKGL
13. ММЦ «Москва» [Электронный ресурс]. — URL: www.marketcenter.ru.

14. Пономарев В.П., Лазарев М.А. О зазеркалье финансового мышления // Журнал исследований по управлению. 2021. Т. 7. № 1. С. 44–61. — DOI: 10.5281/zenodo.6497432, EDN: ZWUHFA
15. «Фитомаркета Эвалар» [Электронный ресурс]. — URL: https://fitomarket.ru/blog/novosti/top_10_luchshikh_brendov_kosmetiki_dlya_novorozhdennykh/.
16. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. — URL: <https://rosstat.gov.ru/>.
17. ФИНАМ [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.finam.ru/analysis/marketnews/rynok-detskix-tovarov-budet-rasti-na-5-7-v-god-20200124-14400/>.
18. ADVERTOLOGY [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.advertology.ru/article153045.htm>.
19. Euromonitor, аналитика SBS Consulting. — URL://www.sbs-consulting.ru.
20. Kulikova L.L. Chinese strategic communication project in Latin America. Implementation represented in Argentina // Humanity space. International almanac. 2017. V. 6. No 2. Pp. 288–291. EDN: YMVWTL
21. Memoid: «Рынок детских товаров в современной России». [Электронный ресурс].
22. Tadviser.ru: Государство. Бизнес. Технологии. [Электронный ресурс].

References

1. 13 best brands of children’s cosmetics [Electronic resource]. — URL: <https://expertology.ru/13-luchshikh-brendov-detskoy-kosmetiki/>
2. 15 best cosmetics for children [Electronic resource]. — URL: <https://markakachestva.ru/rating-of/1769-luchshaya-detskaya-kosmetika.html>

3. “Association of Enterprises in the Industry of Children’s Goods” [Electronic resource]. - URL: <https://acgi.ru/news/association/lidery-rynka-detskoy-kosmetiki-obsudili-strategiyu-razvitiya-otrasli-i-antisanktsionnye-mery-podderzh/>
4. Bodrunov S.D. *Noonomics: monograph*. M.: Cultural revolution, 2018. 432 p.
5. Annual report of PJSC Detsky Mir for 2020. M. 250 c.
6. Glazyev S.Yu. *Leap into the future. Russia in the new technological and world economic structures*. M.: Knizhny Mir, 2018. — 768 p.
7. Desai R. *Geopolitical Economy: After American Hegemony, Globalization and Empire: Monograph / Radika Desai; scientific ed. Russian edition of S.D. Bodrunov*. — M.: INIR im. S.Yu. Witte: Center catalogue, 2020. — 328 p.
8. Children’s marketing in an adult way MASMI.
9. Zhupina O., Sokolov M., Kirasirova E. *Children’s goods // Consumer sector of Russia. Deloitte Research Center in the CIS. Moscow, 2021. — Pp. 23 – 26.*
10. Ketova N.P., Kostina N.Yu. *Preferences of consumers of children’s cosmetics: features and specifics in the Russian market // Marketing and communications in business: a collection of scientific papers of teachers, doctoral students, graduate students and students of the Department of Marketing and Communications in Business. Issue 22 / Ed. Ketova N.P. — Rostov-on-Don: AcademLit Publishing House 2014. — Pp. 55 – 62.*
11. Kolobov D.V. *Children’s goods industry: on the way to sustainable development // XII Congress Children’s goods industry (Moscow, December 15 – 17, 2021) M.: 2021.*
12. Lazarev M.A., Olonovskaya O.M. *Principles of Geoeconomics // Journal of Management Research. 2021. V. 7. No 2. Pp. 63 – 77. DOI: 10.5281/zenodo.6497369, EDN: HNIKGL*
13. ММЦ “Moscow” [Electronic resource]. — URL: www.marketcenter.ru

14. Ponomarev V.P., Lazarev M.A. About the Looking Glass of Financial Thinking // Journal of Management Studies. 2021. V. 7. No 1. Pp. 44 – 61. DOI: 10.5281/zenodo.6497432, EDN: ZWUHFA
15. “Fitomarketa Evalar” [Electronic resource]. — URL: https://fitomarket.ru/blog/novosti/top_10_luchshikh_brendov_kosmetiki_dlya_novorozhdennykh/
16. Federal State Statistics Service. [Electronic resource]. — URL: <https://rosstat.gov.ru/>
17. FINAM [Electronic resource]. — URL: <https://www.finam.ru/analysis/marketnews/ryнок-detskix-tovarov-budet-rasti-na-5-7-v-god-20200124-14400/>
18. Advertology [Electronic resource]. — URL: <http://www.advertology.ru/article153045.htm>
19. Euromonitor, SBS Consulting analytics. — URL: <http://www.sbs-consulting.ru>
20. Kulikova L.L. Chinese strategic communication project in Latin America. Implementation represented in Argentina // Humanity space. International almanac. 2017. V. 6. No 2. Pp. 288–291. EDN: YMVWTL
21. Memoid: “The market for children’s goods in modern Russia” [Electronic resource].
22. Tadviser.ru: State. Business. Technology. [Electronic resource].

Контактная информация / Contact information

Вольное экономическое общество России,

125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а

Free Economic Society of Russia,

Tverskaya str., 22а, Moscow, 125375, Russia

Лазарев Максим Александрович / Maxim A. Lazarev

humanityspace@gmail.com; cerambycidae@bk.ru